

**PREZIDENTLIK INSTITUTI TUSHUNCHASINING
NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI**

Atqamboyeva Shohsanam Xursand qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikum

yuridik xizmat yo'nalishi 2-kurs o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340270>

Annotatsiya: Mazkur ish davlat boshqaruvining demokratlashtirishdagi prezidentlik institutining tutgan o'rni va ahamiyati, prezident faoliyatining tizimli va samarali mexanizmini yaratish masalalarini tahlil etishga va ularni huquqiy va amaliy jihatdan takomillashtirishga bag'ishlangan. Bundan tashqari prezident vakolatlarini optimallashtirish, bu bo'yicha xorij mamlakatlari tajribasiga asoslangan va amaliy ahamiyatga ega takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Prezident, Prezidentlik instituti, hokimiyat bo'linishi, konstitutsion o'zgarishlar, davlat boshqaruvining demokratlashuvi.

O'zbekistondagi Prezidentlik institutining o'ziga xosligi shundaki, bizda davlat boshlig'ining vakolatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishiga kafillik belgilanganligi, davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta'minlashi, Prezident saylovi kuni Konstitutsiyada aniq belgilab qo'yilgani, saylov komissiyalarining a'zolari saylovdan manfaatdor biron bir partiya a'zosi, yoki nomzod, uning ishonchli vakili bo'lishi mumkin emasligi, Prezident saylovining moliyaviy ta'minoti davlat mablag'lari tomonidan qoplanishi va teng taqsimlanishi, nomzodlardan hech qanday saylov garovi, saylov fondini tashkil etish talab qilinmasligi, nomzodlarga saylovoldi tashviqotini o'tkazish uchun davlat hisobidan teng efir vaqti va bosma maydon ajratilishi, yig'ilishlar va uchrashuvlar o'tkaziladigan vaqt hamda joy haqida saylovchilarga barvaqt xabar qilinishi, davlat organlari, jamoat birlashmalari, korxonalarining, muassasalarning, tashkilotlarning rahbarlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzodlarga saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazishni tashkil etishda, zarur ma'lumot va axborot materiallari olishda yordam ko'rsatishlari shartligi kabilarda ko'rishimiz mumkin.

El-yurtimiz biz boshlagan xalqchil islohotlarga bugun xayrixohlik va qat'iy ishonch bilan qarab, ularning hosili va samarasini tezroq ko'rishni istamoqda. Ana shu haqli talabni inobatga olgan holda, biz Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqib, saylov jarayonida uni o'ziga xos umumxalq

muhokamasidan o`tkazdik¹ – deya ta’kidlagan edi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Shu ma’noda prezidentlik instituti demokratik institut hisoblanib, birinchidan, O`zbekiston Respublikasining Prezidenti O`zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to`g`ridan-to`g`ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo`li saylanadi va fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda vakilligini ta’minlashdek konstitutsiyaviy funksiyani bajaradi.

Ikkinchidan, Prezident lavozimiga nomzod bo`lishda O`zbekiston Respublikasi barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo`lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e`tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat`i nazar, qonun oldida tengdirlar. Ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy va mulkiy ahvoliga, irqiy yoki milliy mansubligiga, jinsi, ma`lumoti, tili, dinga munosabatiga, mashg`ulot turi va xususiyatiga qarab O`zbekiston Respublikasi fuqarolarining saylov huquqini biron-bir tarzda bevosita yoki bilvosita cheklash taqiqlanadi.

Uchinchidan, Prezident saylovi demokratik standartlarda belgilangan holda halollik bilan ochiq, shaffof o`tishi, erkin, ixtiyoriy, haqiqiy va adolatli tashkil etilishi va o`tkazilishi Konstitutsiya va qonunlarimizda belgilab qo`yilgan.

To`rtinchidan, Prezident vakolatlari Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo`yiladi. Ya`ni bunda demokratik saylovlar orqali saylab qo`yilgan vakillari orqali xalq ishtirok etadi. Beshinchidan, monarxiyadan farqli o`laroq, Konstitutsimiz 1-moddasiga asosan O`zbekiston – suveren demokratik respublika bo`lganligi bois Prezidentning lavozimda bo`lish vaqti konstitutsiyaviy asosda ma`lum muddatlar bilan chegaralangan.

Ya`ni Asosiy qonunimizga asosan belgilangan muddatga saylanadi. Bu ham demokratik standartlardan bo`lib, xalq davlat hokimiyatining manbai sifatida davriy asosda o`z nomidan, ya`ni xalq nomidan ish olib borishi mumkin bo`lgan shaxsni muqobillik asosida saylab turish imkoniyatiga ega bo`lishi lozim.

¹ Mirziyoyev Sh. —Niyati ulug` xalqning ishi ham ulug`, hayoti yorug` va kelajagi farovon bo`ladi. -T.: O`zbekiston. 2018. 3-tom.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2020.
2. SH.Mirziyoyev Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017.
3. Konstitutsiyaviy huquq. Entsiklopedik lug'at. – T.: Toshkent, 2006.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ 637-son.
5. Konstitutsiyaviy huquq. Yuridik texnikumlar uchun darslik